

SUN'iy INTELEKTNING TA'LIMDA QO'LLASHLIKNING IJOBIY VA SALBIY TARAFLARI

Mahmud Kayumov

Annotatsiya: Sun'iy intellekt davrida yashayapmiz biz bunga ko'z yumushimiz mumkin, tan olmasligimiz mumkin ammo bu modern hayotning kunlik voqe'ligiga aylani bo'ldi. Bu yerdagi asosiy savol biz bu rivojlanish bilan birga ketamizmi yoki orqada eski yondashuv bilan raqamli renessansdan qolib ketamizmi. Jamiyatlar kelajagi maktab partalarida shakllanadi shuning uchun SI ta'limdagi o'rni degan mavzuda bahs yuritamiz.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, Suniy intellekt, raqamli vositalar, raqamli rivojlanish, o'qituvchilik kasbi, ta'lim.

Inson o'qituvchilar ijobiy taraflari nimadan iborat. Dastavval ular inson. Ular o'quvchilarini va ullarning hissiyotlarini chin dildan tushunishadi. Ular talabariga chin dildan g'amxo'rlik qilishadi va muvaffaqiyatga erishishingizni istashadi. Ular mukofot va intizom orqali sizni rag'batlantirishadi. Siz ularni oddiygina o'chirib qo'ya olmaysiz yoki e'tiborsiz qoldira olmaysiz. Ular hatto kelmagan kunlaringizda ham sizga g'amxo'rlik qilishadi. Ular haqiqiy hayotiy tajribalarga ega, latifalarga va kulgili voqealarga bilishadi va ulashishadi. Ular siz kabi past-balandlikalrni boshdan kechirishadi. Siz muvaffaqiyatga erishganingizda, ular chin dildan xursand bo'lishadi va g'alabangizni nishonlashadi. Siz muvaffaqiyatsizlikka uchraganingizda yoki qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganingizda haqiqiy ustozlar chin dildan qayg'urishadi va yana yo'lga tushib ketishingiz uchun yordam berishadi.

Sun'iy intellekt o'qituvchilarining ijoni tomonlari? Ular inson emas. Ular hech qachon charchamaydilar, asabiylashmaydilar yoki chalkashmaydilar. Ular har doim sizga vaqt ajratishadi (24/7) va hech qachon tanaffusga muhtoj emaslar. Ular hech kimni ajratib qo'ymaydilar. Ular hammani bir xil darajada ko'rib, siz haqingizda hech qanday ongsiz tarafkashlikka ega emaslar. Ular xafagarchilikka qilishmaydi yoki

sizning imkoniyatlaringiz haqida oldindan fikr yuritmaydilar. Siz qancha marta va qaysi mavzuda savol bersangiz ham, ular har doim javob berishadi. Ular sizga nima o‘rganishni xohlasangiz, shuni tanlash imkoniyatini berishadi. Ular har doim uy vazifangizni o‘z vaqtida tekshirib berishadi. Ular har qanday mavzu bo‘yicha ajoyib bilimlarga ega. Ular internet aloqasi mavjud bo‘lgan istalgan joyda va istalgan vaqtda mavjud bo‘ladi.

Keyingi bir necha yil ichida, ehtimol bir necha oy ichida, ushbu ikkinchi ro‘yxatda o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin.

Bu yerda SI o‘qituvchilar bilan bog‘liq ba‘zi hodisalarni ko‘rishimiz mumkin. SI o‘qituvchilar ekranda inson o‘qituvchilarga o‘xshash va tovushli bo‘lib qoladi. Ular yuz, ovoz va jinsga ega bo‘ladilar. Talaba sifatida siz bu narsalarni ham tanlash imkoniga ega bo‘lasiz.

Agar siz o‘qituvchingizning ayol/erkak, yosh/qari, sodda, chiroyli yoki go‘zal bo‘lishini, soch va ko‘z rangini qanday xohlasangiz, shunday tanlash imkoniga ega bo‘lasiz. Dunyoning istalgan joyidan istalgan lahjada gapirishni tanlashingiz mumkin bo‘ladi.

Eslatma: Siz bu narsalarni haqiqiy emas deb bilsangiz ham, ular bilan hissiy bog‘lanish mumkin emas deb o‘ylashingiz mumkin, ammo bu xususiyatlar allaqachon virtual yigit/qiz do‘stlarini taqdim etadigan ilovalarda mavjud va odamlar u bilan hissiy aloqani o‘rnatgan, bu qanchalik sog‘lom yoki nosog‘lom bo‘lishidan qat’iy nazar. Siz ushbu virtual o‘qituvchilar bilan muloqot qilayotganingizda, ular sizning yuz va tana tili javoblaringizni kuzatib, "sun'iy empatiya" bilan javob berishlari mumkin. Bu esa ovoz, og‘zaki javoblar va yuz ifodalari orqali hissiy aql darajasini yetkazadi. Ular multimedia va interaktiv faoliyatlarning turli turlarini tanlash yoki avtomatik ravishda yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu sizning darajangizni tushunishlari asosida va darhol ehtiyojlaringizga javoban amalga oshiriladi. Ular siz bilan muloqot qilish va bilimlaringizni rivojlantirish uchun istalgan shaxs, hayvon, ob'ekt yoki tajribaga aylanishlari mumkin. Ular sizni istalgan joyga olib bora oladi. Bu jarayon hozirda davom etmoqda.

Biz inson o‘qituvchilar yoki AI o‘qituvchilarni tanlash qarshisida emasmiz. Uchinchisi variant ham bor va bu menimcha bizga eng tog‘ri keladigani bo‘lsa kerak ya‘ni chin dildan ta‘lim beruvchi o‘qituvchilar, ular sun‘iy intellektli dasturiy ta‘minot bilan ishlash uchun bilim va qobiliyatiga ega bo‘lishlari kerak, shunda biz ham hissiy va ham intellektual jihatdan yetuk o‘quvchilarni yetishtirishimiz mumkin bo‘ladi. O‘qituvchilar borolmaydigan, bormaydigan yoki shunchaki qamrab olmaydigan joylar mavjud – Masalan Hindistonning qishloq hududlaridagi ayrim maktablardagi misol: u yerda bitta ingliz tili o‘qituvchisiga 1500 dan ortiq o‘quvchi to‘g‘ri kelardi, va Sugata Mitra 1999 yilda boshlagan "Devoridagi tuynuk" loyihasini yodga olish mumkin. Bu tajribada u Dehlidagi devorga ba‘zi kompyuter ekranlarini o‘rnatib, yonidagi qashshoq mahalladagi savodsiz bolalar hech qanday yo‘riqnomasiz, faqat tajriba va kompyuter bilan o‘zaro muloqot orqali bolalar o‘z-o‘zini va bir-birini turli kompyuter ko‘nikmalariga o‘rgatishga muvaffaq bo‘lganligini kuzatgan. O‘sha paytdagi bolalar hozirgi kunda ChatGPT bilan ovozli suhbatlashish imkoniyatiga ega bo‘lganida yoki dunoyo bo‘lylab to‘lib-toshib ketgan sinfhonalrdagi o‘quvchilarga Sun‘iy Intellekt imkoniyatlari berilganda nimalarga erishishlari mumkinligini faqat faras qilsih mumkin.

Oxir-oqibat, asl savolga qaytib. Menimcha, inson o‘qituvchilar har doim AI o‘qituvchilardan ustun bo‘ladigan bir omil bor. Haqiqiy o‘qituvchining sizning salohiyatingizga ishonishi, hatto boshqalar sizdan umidini uzganida ham, hayotingizni o‘zgartiradigan salmoqli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Menimcha, sizning salohiyatingizga ishonish dasturlangan narsa hech qachon bir xil ta‘sirga ega bo‘la olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Frolova, E.V., Ryabova, T.N., Rogach.O.V. (2019) Digital Technologies in Education: Problems and Prospects for “Moscow Electronic School” Project Implementation. Russian State Social University, Moscow, Russian Federation
2. Grönlund, Å. (2014). Att förändra skolan med teknik: Bortom "En dator per elev". Örebro universitet
3. Haglind, T. (2015). Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning. [Licentiat-uppsats, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet]. Digitala Vetenskapliga Arkivet.